

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря
SHIFOBAXSH DARAXT JO'KA

Farg'ona Davlat Universiteti

Tabiiy fanlar fakulteti kimyo(fan yo`nalishi bo`yicha) 1-kurs magistri

Zuhraxon Akramova Murodjon qizi

Tel: 937348498

Аннотация

Ushbu ilmiy ishda shifobaxsh daraxt jo`ka haqida batafsil ma'lumot berib o`tiladi hamda o`tkazilgan tadqiqotlar doirasida aytib o`tiladi.

**Kalit so`zlar:** Tilia cordata (jo`ka), Linden infuziyalari

Asosiy qism

Tilia cordata (jo`ka) Evropaning mo'tadil mintaqalarida uchraydigan bargli daraxtdir. Ispaniyada bu yarimorolning shimolida keng tarqalgan tur bo'lib, u erda iqlim mamlakatning qolgan qismiga qaraganda sovuqroq va namroq bo'lib, bu ajablanarli o'lchamlarga erishishga imkon beradi. Bundan tashqari, gul ochganda, u shunchalik ko'p gullarni hosil qiladiki, o'simlik juda chiroyli ko'rinadi, ayniqsa asalarilar va boshqa changlatuvchi hasharotlar uning gulchaglari bilan oziqlanadi.

U bargli daraxt bo'lib, biz uni jo'ka yoki mayda bargli jo'ka deb ataladi. Tilia cordata Yevropadan kelib chiqqan. Bu daraxt balandligi taxminan 30 metr bo'lishi

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Том 1, Выпуск 4, 30 Декабря

mumkin va diametri taxminan bir metrgacha qalinlashgan magistralga ega. Toj ham juda keng: 4-5 metr. Barglarining uzunligi 8 santimetr dan oshmaydi yurak shaklida. Ular yilning ko'p qismida yashil bo'ladi, kuzdan tashqari, ular tushishdan oldin sarg'ayadi, chunki harorat pasayishni boshlaydi. Uning gullari bahorda gullaydi. Ular oq rangda va taxminan 2 santimetr o'lchamda. Meva kichik va barmoqlar bilan osongina sindirilishi mumkin.

Linden infuziyalari nervlarni tinchlantirish uchun ishlatiladi, ba'zan hatto tinchlantiruvchi xususiyatlari tufayli uxlab qolishga yordam beradi. Xuddi shunday, u diuretik va vazodilatator hisoblanadi. U isitma, ovqat hazm qilish buzilishi yoki hatto og'iz bo'shlig'i gigienasi (chayma va chayqash) uchun ishlatilishi mumkin.

Xulosa

Shifobaxsh daraxt jo'ka umumiy ma'noda foydali hamda noqulay holatda inson organizmini normal holatga keltirish uchun unumli vosita sifatida qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arifxanov.K.T., Slavkina.T.I. Dendrologiya Uz.tom.XI, Tashkent.1981.
2. Ablayev S.M., Yuldashyev Ya,H. "Madaniy o'rmonlar" T.2008.
3. Xamidov va boshqalar "O'zbekiston o'simliklari anig'lagichi" T.1987
4. Арифхонова М.М. 1967. Растительности Ферганской долины.
5. Burg'in V.A., Jangurozov F.X. va boshqalar "Botanika va o'simliklar fiziologiyasi asoslari", T. 1972.
6. V.Maxmudov, M.Akbarova, G'.Xamidov, M.Mahmufov, Z.N.Jo'rayev. "Farg'ona vodiysuning manzarali o'simliklari" Farg'ona-2022